

2º Seminário DOCOMOMO N-NE

Hélio Modesto em Fortaleza. Ressonância e resistibilidade do Urbanismo Moderno.

José Almir Farias Filho

Arquiteto Urbanista, Professor Adjunto do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará

almirfarias@secrel.com.br

Hélio Modesto em Fortaleza Ressonância e Resistibilidade do Urbanismo Moderno

Resumo

O Plano Diretor de Fortaleza, concebido pela equipe do urbanista carioca Hélio Modesto em 1962, e aprovado no ano seguinte, tem sido com frequência analisado sob a óptica de uma oportunidade perdida para a organização do espaço em uma cidade com vertiginoso crescimento. A frustração sempre renovada dos planos esquecidos tem imbricações profundas no pensamento coletivo dos urbanistas. Em tal contexto, reforça-se a idéia de que não se tem vivido plenamente a história, mas padecido de sua ausência como uma catástrofe ou um castigo. Neste trabalho, propomos investigar este plano e o pensamento do seu autor a partir de outra perspectiva: a da apropriação diferenciada no tempo e da repercussão da herança do urbanismo moderno. Em um mundo em constante transformação, a dialética hegeliana ensina que em cada processo de mudança é possível observar contradição e conciliação com repercussões no domínio da lógica, mas também no âmbito da cultura e da história. Ninguém no mundo contemporâneo, diz Marshal Berman, é ou pode ser “marginal”. Um pergaminho que comenta sobre os desígnios da cidade pode, com o tempo, perder muito de sua nitidez, adequação e senso político, mas de algum modo, seu sentido restaura-se em novos usos e interpretações. É, assim, como a própria idéia de modernidade. Na volátil atmosfera dos anos 60, o Plano Hélio Modesto marcou uma etapa no avanço do conhecimento sobre o urbanismo em Fortaleza. A ele se atribui a dupla tentativa de livrar a cidade das incertezas e vulgaridades de um crescimento desordenado e de estimular a autonomia e a dignidade das atividades do urbanista. O Plano Hélio Modesto é, neste sentido, testemunho das aflições de uma época, embora não seja possível ignorar que sua dimensão técnica e sua estética espacial mostraram-se flexíveis o bastante para resistirem em meio a um processo histórico com alto grau de dinamismo. Lançado à sorte, o Plano Hélio Modesto haveria de permanecer até os dias atuais na “memória urbanística da cidade”, ganhando ressonância e resistibilidade, quer no ensino do planejamento urbano, quer na crítica da prática urbanística, quer nos discursos e debates contemporâneos. Reconstituir o prestígio alcançado pelo Plano Hélio Modesto parece, então, ser fundamental para compreender a evolução e influência do urbanismo e do planejamento urbano no Ceará. Com base na análise dos artigos publicados do autor, no texto e mapas do Plano Diretor, nas matérias de jornais, e com a ajuda imprescindível de depoimentos de profissionais que vivenciaram este período, foi possível compor esta narrativa *expos-facto* do Plano Hélio Modesto.

PALAVRAS-CHAVE: Urbanismo Moderno; Plano Diretor de Fortaleza; Hélio Modesto.

Abstract

Fortaleza's Director Plan, conceived by the team of the carioca urban planner Hélio Modesto in 1962, and approved in the following year, has been frequently analyzed as a lost opportunity to spatial organization in a city with rapid growth. The always renewed frustration from forgotten plans has deep roots the urban planners' collective thoughts. In this context, it is reinforced the idea that history hasn't been lived thoroughly, and thus its absence has been perceived as a catastrophe or punishment. In this work, we propose to investigate this plan and the author's thought from another perspective: the one of differentiated appropriation in time and the repercussion of the modernist urbanism's legacy. In a world in continuous transformation, the Hegel dialectics teaches that in every changing process it is possible to observe contradiction and conciliation with repercussions on formal logic domain, but also on the ambit of culture and history. No one in contemporary world, says Marshal Berman, is or could be marginalized. A papyrus scroll which talks about the city urbanistic plans can, in the course of time, lose much of its clearness, suitability and political sense, but somehow, its sense is restored by new uses and interpretations. It's the same with the idea of modernity. In the 1960s volatile atmosphere, Hélio Modesto Plan marked a period in the advance of urbanism knowledge in Fortaleza. It is attributed to the plan the double endeavour to liberate the city from uncertainties and vulgarity of a chaotic growth, and to stimulate autonomy and dignity of the urban planner activities. Hélio Modesto Plan is, in this way, a testimonial of an age's despair, although it's not possible to ignore that its technical dimension and its spatial esthetic were flexible enough to resist in the middle of a historical process with high level of dynamism. Hélio Modesto Plan would remain until the present days in the “city urban memory”, winning resonance and resilience, either in urban planning teaching, or in urban practice critic, or in contemporary speech and debates. To reconstitute the prestige obtained by Hélio Modesto Plan seems, then, to be fundamental to comprehend the urbanism's and urban planning's evolution and influence in Ceará. Based on the author's articles analysis, on Director Plan text and maps, on newspapers' material, and with the utmost contribution from professionals that lived this period, it was possible to compose this *expos-facto* history of Hélio Modesto Plan.

KEY-WORDS: Modernist Urbanism; Fortaleza's Director Plan; Hélio Modesto.

Hélio Modesto em Fortaleza

Ressonância e Resistibilidade do Urbanismo Moderno

Clássico é aquilo que sobrevive aos tempos

J. Habermas, 1980

1. O Urbanista Moderno e uma Cidade Descontrolada

No Brasil do início dos anos 60, ainda sobejavam os ventos do entusiasmo e da euforia desenvolvimentista marcados pela reformulação da estratégia econômica e social do Estado nacional. A industrialização e a emergência de novos atores e instituições sociais estimulavam a sociedade brasileira a urbanizar-se e a produzir novos hábitos de consumo. Os elevados e crescentes índices de urbanização verificados nos anos 50 continuariam ascendentes ao longo na nova década, impulsionando um processo irreversível de metropolização.

Os anos 50, não por acaso, tinham sido um período de importantes mudanças no campo dos estudos urbanos com a introdução de temas inéditos, o desenvolvimento de novos métodos e a participação de profissionais de outras disciplinas que, até o momento, não haviam se ocupado da questão urbana. Estreitavam-se os laços entre o conhecimento do urbanismo e a prática profissional, levando os mesmos profissionais a atuarem simultaneamente no ensino superior, na administração pública ou ainda sob contrato do estado ou da prefeitura. Esta inserção múltipla foi fundamental para a própria formação e consolidação do urbanismo e da terceira geração de urbanistas brasileiros¹.

É neste ambiente de profundas transformações que a Cidade de Fortaleza se vê obrigada a realizar um novo plano diretor. Dentre as principais razões pode-se citar:

1. O levantamento aerofotogramétrico, de 1959, revela a expansão desordenada da cidade e, no ano seguinte, o censo do IBGE constata que, em um intervalo de dez anos (1950-60), a população de Fortaleza quase dobrou, chegando a 514.000 habitantes. O alarmante crescimento populacional refletia-se em uma organização espacial descontrolada, gerando a ocupação de áreas periféricas insalubres, a dispersão populacional e a formação de grandes vazios urbanos;
2. Em 1962, a modernidade já era uma estratégia de sobrevivência das elites cearenses. É neste ano que ocorre a “União pelo Ceará”, pacto político que daria origem à “modernidade dos coronéis”². É o início de projeto de desenvolvimento que, sob o patrocínio da SUDENE

¹ Esta terceira geração de urbanistas brasileiros é marcada pelos estudos regionais e análises multidisciplinares da questão urbana. LEME (1999), p37.

² Pacto formado pelo senador Carlos Jereissati e o governador Virgílio Távora que, mais tarde, alia-se aos coronéis César Cals e Adauto Bezerra. BERNAL (2004), p54.

e do Banco do Nordeste, viria consolidar o terceiro pólo industrial do Nordeste em Fortaleza;

3. A asfixia da área central e a obra de implantação do porto do Mucuripe, com a subsequente destruição da praia de Iracema, testemunhavam a necessidade urgente de planejamento das melhorias urbanas.

A princípio, pensava-se em convidar o professor e urbanista Saboya Ribeiro, autor do “Plano Diretor para Remodelação e Extensão de Fortaleza”, concebido em 1947, e que, embora não tenha sido posto em prática, respondia a uma expectativa de ordenamento do crescimento urbano da capital cearense. Esta intenção, entretanto, foi logo descartada devido ao clima de franca hostilidade em relação às propostas de Saboya Ribeiro para a área central da cidade³.

Por indicação do prof. José Liberal de Castro, o carioca Hélio Modesto ganhará o desafio de realizar um novo plano diretor para a cidade de Fortaleza. O convite partiu de Raimundo Girão, então secretário municipal de urbanismo durante a Administração Cordeiro Neto (1959-63). Aos olhos cearenses, Hélio Modesto reunia qualidades que o habilitavam para este desafio. Ele não apenas havia experimentado todas as possibilidades de trabalho profissional⁴ de sua época, como ganhara notoriedade como consultor e autor de uma série de artigos sobre urbanismo, planejamento urbano e plano diretor⁵. Em outra medida, o urbanista tinha pertencido ao quadro de professores da prestigiosa Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Brasil (atual UFRJ), onde lecionara no Curso de Urbanismo, como professor assistente de Afonso Eduardo Reidy.

Hélio Modesto militou por uma mudança de mentalidade em relação à prática de planejamento urbano e por uma nova formação do arquiteto urbanista. Em vários artigos ele reivindica o conceito de planejamento urbano como “ciência aplicada”, um avanço em relação ao urbanismo estético do início do século⁶. Todavia, ele observa um sério obstáculo à renovação da prática de planejamento urbano: o ensino do urbanismo no país era falho por não preparar o profissional para o âmbito mais amplo dos problemas urbanos. Sem a adoção de uma nova mentalidade

³ O Plano Saboya Ribeiro chegou a ser aprovado pela Câmara Municipal em 1952, juntamente com o Código de Obras, embora não constasse no texto a regulamentação relativa à renovação da área central. Esta tarefa ficou a cargo de uma tendenciosa Comissão de Avaliação, presidida pelo prefeito e composta por representantes de entidades públicas e privadas. Alegando a precária condição financeira do município, a comissão rejeitou alterar os recuos previstos para as ruas centrais, de modo a não afetar o interesse de proprietários e comerciantes. JUCÁ (2003). Citando o Correio do Ceará, de 03/08/1952.

⁴ Hélio Modesto (1921-1980) graduou-se em 1945 pela Faculdade Nacional de Arquitetura. No antigo Distrito Federal, foi técnico do Departamento de Urbanismo; no novo Estado da Guanabara, coordenou a equipe brasileira da CEDUG durante a elaboração do Plano Doxiadis (1963-64); Ele colaborou em estudos, planos e projetos urbanísticos para várias cidades brasileiras, dentre elas: Fortaleza-CE; Volta Redonda-RJ, Guarujá-SP, Campina Grande-PB, Santos-SP; Porto Alegre-RS. Fontes: LEME (1999a), p534-535; e SALES (1997), p84-85.

⁵ A relação dos principais artigos de Hélio Modesto publicados na Revista Municipal de Administração, do IBAM, encontra-se inserida na bibliografia anexa.

⁶ O planejamento urbano como ciência distinguir-se-ia, portanto, do “urbanismo arte” ligado à *Beaux-Arts* francesa e ao movimento *City Beautiful* norte-americano. MODESTO (1968).

pedagógica, os urbanistas continuariam no campo da “resolução de problemas de tráfego, composição de volumes arquitetônicos e criação de parques e jardins para o embelezamento”⁷.

Defendendo a atualização do ensino do Urbanismo, Hélio Modesto reivindica a inclusão da disciplina de Planejamento Regional em acordo com os “novos métodos de estudo dos problemas urbanos e regionais, em um processo dinâmico, integrando os aspectos econômico, social e físico”⁸. Nessas condições, o arquiteto urbanista teria maior domínio no trato das questões urbanas, e seria capaz de trabalhar com outros especialistas – as *composite minds* –, com os quais poderia desenvolver um caráter mais analítico e crítico dos problemas urbanos, através da contribuição teórica de diferentes áreas do conhecimento.

O contrato firmado com a Prefeitura de Fortaleza possibilitou-lhe reunir uma equipe multidisciplinar⁹ para realizar um plano diretor por partes, mediante quitação parcelada dos serviços prestados. A experiência de Saboya Ribeiro ensinou que esta medida era imprescindível diante dos percalços políticos e das inevitáveis dificuldades financeiras da administração local. De fato, com a exaustão dos recursos se aproximando, Hélio Modesto se viu obrigado a recuperar, *tout court*, parte das proposições do plano diretor de 1947 sem poder fazer as atualizações e aprofundamentos necessários. É neste clima de pressa ofegante que, em 1962, a Câmara dos Vereadores aprova o Código Urbano (Lei nº 2004/62), e no ano seguinte, o Plano Diretor da Cidade de Fortaleza (Lei nº 2128/63).

Mas, tal como aconteceu com o Plano Saboya Ribeiro, um prefeito recém eleito e seu secretário de Urbanismo – respectivamente, o General Murilo Borges Moreira (1963-67) e o engº Humberto Santana – conferem pouca importância ao Plano Hélio Modesto. Em uma administração municipal sem tradição no planejamento urbano, o que se verificou foi a prevalência do Código Urbano, justificado como urgente para regulamentar o zoneamento das construções e a modernização da infra-estrutura viária – em especial a abertura da Avenida Beira-Mar, realizada pelo engº Amauri de Castro e Silva –, na expectativa de atender a expansão urbana e a modernização industrial.

Essas medidas, entretanto, não eram suficientes para dar a coerência de conjunto almejada pelo Plano Diretor. Além disso, a esperada racionalização do meio urbano não levou, pelo menos no curto prazo, a um avanço local das técnicas de gestão e planejamento urbano. Ou seja, uma cidade desnordeada iria continuar a adiar, improvisar e domesticar as conflitantes relações sócio-espaciais no sentido de mitigar os fantasmas da indigência, da desordem urbana, da convulsão política.

⁷ MODESTO (1959a).

⁸ Idem.

⁹ Faziam parte da equipe, Adina Mera (urbanista), José Arthur Rios (sociólogo) e Mário Mendonça (engenheiro).

É curioso observar que, em um artigo publicado em 1959, um Hélio Modesto premonitório tenha se posicionado exatamente contra o que ocorrera na Fortaleza de 1962. Assim escreveu o urbanista:

“Grande número de cidades se considera urbanisticamente orientadas por possuírem um código de posturas municipais [...] Outras administrações municipais incorrem em erro semelhante, ao pretenderem resolver os seus problemas de crescimento através da adoção de um código de obras, sem se preocuparem com a elaboração de um plano-diretor ou só o fazendo após a vigência do código. Invertem-se, assim, os termos do processo de planejamento”¹⁰.

Lançado à sorte, o Plano Hélio Modesto haveria de permanecer por mais tempo na “memória urbanística da cidade”, ganhando ressonância e resistibilidade, quer no ensino do planejamento urbano, quer na crítica da prática urbanística, quer nos debates e discursos contemporâneos. Este novo capítulo de sua história ganhou força e credibilidade à medida que a mentalidade dos anos 60 evoluía e que o clima político da revolução de 64 atingia seu apogeu. A começar pela triste ironia de que o “planejamento como ciência” converter-se-ia rapidamente em expressão-código para substituir o homem político pelo técnico neutro. Isso obviamente mostra uma parte da verdade, mas ignora a grande epopéia de construção do urbanismo moderno, um saber impossível de se negligenciar diante de uma incontida dinâmica de urbanização.

¹⁰ MODESTO, (1959b).

Reconstituir a repercussão do Plano Hélio Modesto parece, então, ser fundamental para compreender a evolução e influência do urbanismo e do planejamento urbano no Ceará. Verificar esta ascendência é tarefa que exige prudência. É possível imaginar um percurso tortuoso, não linear, variando ao longo do tempo conforme os temas em evidência, a urgência dos problemas urbanos, a idiosincrasia dos atores. De todo modo, com base na análise dos artigos publicados do autor, no texto do Plano Diretor, nas matérias de jornais, e com a ajuda imprescindível de depoimentos de profissionais que vivenciaram este período, foi possível compor esta narrativa *expos-facto* do Plano Hélio Modesto.

Fig.02. Hélio Modesto apresentando o Plano Diretor para a Cidade de Fortaleza (1962).
Fonte: Arquivo Biblioteca do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFC.

2. Ressonâncias no Ensino do Urbanismo no Ceará

Diante de uma Prefeitura indiferente, despreparada técnica e administrativamente para operacionalizar um plano diretor, a documentação do Plano Hélio Modesto foi parar, pouco tempo depois, nas dependências de uma recém inaugurada Escola de Arquitetura da Universidade Federal do Ceará¹¹. Liberal de Castro lembra que:

¹¹ Inaugurada em 1964, a Escola de Arquitetura da UFC contava inicialmente como um corpo docente reduzido. Para dirigir a escola foi convidado Hélio de Queiroz Duarte, professor catedrático da FAU-USP, com a colaboração inicial dos professores arquitetos Neudson Braga, José Liberal de Castro, Armando Farias e Ivan Brito.

“...do plano Hélio Modesto restaram, porém, as pranchas, por longo tempo guardadas na Escola de Arquitetura com o duplo objetivo de preservá-las e de servirem como elemento de estudo teórico para as primeiras turmas das disciplinas de Planejamento Urbano”¹².

Este manuseio acadêmico começa efetivamente em 1970, com a chegada do professor urbanista José Antônio Lemenhe à Escola de Arquitetura da UFC, sendo ele responsável direto pelo emprego do Plano Hélio Modesto como material de apoio didático-pedagógico nas disciplinas de planejamento urbano. E irá durar até 1983, momento em que a Escola de Arquitetura promoveu um seminário comemorativo dos vinte anos de realização do Plano. Com a presença da urbanista Adina Mera, esta ocasião serve ao mesmo tempo como um balanço e uma catarse, coroando este período acadêmico.

A aplicação didático-pedagógica do Plano Hélio Modesto

O Plano Diretor de 1963 é o primeiro a considerar a cidade em uma abordagem integrada, abrangendo aspectos de natureza física, social e econômica. Em linhas gerais, este plano propõe a estruturação de um sistema radioconcêntrico, associado a anéis de circulação, hierarquização funcional e abertura de novas vias. Ele dá grande destaque ao zoneamento funcional, à expansão e desenvolvimento da área central, bem como estabelece uma estratégia de descentralização de atividades e equipamentos através da concepção dos centros de bairros.

O conjunto de textos, plantas e mapas do Plano Hélio Modesto constituiu um inestimável material didático-pedagógico. A série de vinte pranchas revelava os problemas e propunha soluções para a cidade e, sobretudo, iniciava os alunos no universo da metodologia e cartografia do planejamento urbano. A cartografia, como se sabe, é um veículo com a função tríplice de registrar, interpretar e comunicar informações, em torno de aspectos qualitativos, quantitativos e dinâmicos do espaço. Neste sentido, é uma linguagem com semântica e sintaxe próprias, que permite a composição de um texto, cuja natureza é essencialmente descritiva.

O Plano Hélio Modesto concebe representações do espaço tecnicamente conduzidas sobre os elementos constitutivos das áreas urbanas. Esta cartografia temática conjuga o mesmo território em diferentes escalas: a planta-chave, por exemplo, conduz a setores urbanos onde se agrupam informações que possibilitam o cruzamento de relações, previamente definidas, de diversidade/similaridade, ordem e proporcionalidade. Já a análise dos grandes eixos de circulação alcança desde uma ordem de inserção regional até a classificação e hierarquização viária em tipos e funções.

Ainda que Hélio Modesto não tenha se filiado a um dos escritórios da SAGMACS implantados no Brasil, não é difícil reconhecer que plantas e mapas produzidos para o Plano Diretor de Fortaleza,

¹² CASTRO (1982), p13.

trazem alguma influência da metodologia do Movimento Economia e Humanismo¹³. A começar pelo princípio da investigação do fenômeno urbano sob o olhar interdisciplinar. O urbanista utiliza diferentes recursos como diagramas, relações axiais, círculos, barras e quadriláteros com textos explicativos, que remetem à estatística, à sociologia e à geografia. A inserção interdisciplinar possibilita uma melhor compreensão das diferentes escalas de intervenção e desenvolvimento urbano, embora traga tensão e ambigüidade, em especial porque se colocam expectativas políticas e sociais através desta atuação.

Fig.03. Planta Chave (à esquerda) e Hierarquização do Sistema Viário (à direita).
Fonte: Plano Diretor de Fortaleza, 1963

¹³ A doutrina do Movimento Economia e Humanismo chegou ao Brasil após a 2ª Guerra Mundial trazida pelo arquiteto Gaston Bardet e pelo padre dominicano Louis Joseph Lebre. Através de seus escritórios em São Paulo, Recife e Belo Horizonte, exerceu grande influência junto a profissionais do planejamento urbano e regional. LEME (1999), p37.

Curioso e trágico é o destino das pranchas do Plano Hélio Modesto. No início dos anos 80, autoridades locais solicitaram o retorno deste material às dependências da Prefeitura de Fortaleza¹⁴. Versões desencontradas dão conta do desleixo e indiferença crescente em relação a este material. Alguns anos depois, não se sabe ao certo se por negligência ou incapacidade para reconhecer sua importância histórica, as pranchas desapareceram em um incêndio obscuro, motivado por razões jamais reveladas. Restaram algumas fotos pouco nítidas e em preto e branco, o que dificulta, hoje, a leitura das recomendações expressas nas legendas.

Ora, a cartografia é uma forma de expressão, uma representação do espaço, conceitualmente demarcada e condicionada historicamente. Pertence, deste modo, ao campo da história social das representações do espaço. Em sendo imagem do espaço, mapas e plantas são produtos de sua circunstância histórica contraditória e complexa. O Plano Hélio Modesto entrava assim, num segundo momento de contribuição ao ensino do urbanismo no Ceará: testemunho e referência de uma época. Isso se verifica, sobretudo, em trabalhos acadêmicos desenvolvidos a partir dos anos 1980. Monografias, dissertações e teses recuperam o conteúdo cartográfico do Plano Diretor, que passa do campo técnico ao campo do simbólico, revelando-se fonte de *imaginário social* da história urbana de Fortaleza.

3. Ressonâncias na Crítica da Prática Urbanística

Em pelo menos duas importantes ocasiões o Plano Hélio Modesto servirá como referência crítica e contraponto de prática urbanística diante dos planos diretores que se seguiram. A seguir, um breve apanhado desses episódios.

A crítica ao planejamento autoritário e tecnocrático

O início da década de 70 é marcado pela aproximação entre o planejamento urbano e o autoritarismo, gerando mudanças consideráveis no posicionamento do urbanista, agora chamado de “técnico”. A política urbana altamente centralizada do regime militar impôs um modelo de gestão tecnocrático e padronizado. Esse modelo se estrutura em grande parte na concepção de planos locais integrados financiados pelo BNH, e seu corolário, o SERFHAU¹⁵. Este último tinha por objetivo fornecer assessoria técnica aos municípios interessados, e financiar, com recursos do BNH, a contratação do plano diretor. O setor privado, estimulado pelo financiamento e fascinado com o discurso tecnocrático, organizou grupos de técnicos e empresas de consultoria voltados para a prestação de serviços aos municípios.

¹⁴ Nesta ocasião, as pranchas do Plano Hélio Modesto foram parar nas dependências da Superintendência de Planejamento do Município – SUPLAM, então sob a direção do arquiteto urbanista Airton Ibiapina, durante a Administração Lúcio Alcântara (1979-82).

¹⁵ O Banco Nacional de Habitação (BNH) foi criado em 1964 juntamente com o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (SERFHAU).

É neste contexto que se elabora o “Plano Diretor Integrado da Região Metropolitana de Fortaleza” – PLANDIRF, concebido em 1972 pelo consórcio Serete S/A, S.D. Consultoria e Jorge Wilhelm Arquitetos Associados. Trata-se de um típico plano com abordagem integrada, considerando os aspectos sociais, econômicos, físicos e institucionais. Suas proposições se sustentam em estudos de zoneamento, de estruturação viária e polarização de atividades para definir a composição da futura Região Metropolitana de Fortaleza, com forte destaque para o desfavelamento compulsório e a construção de conjuntos habitacionais.

O PLANDIRF deu ensejo a um ardoroso debate sobre a prática urbanística, em especial sobre os métodos de elaboração de planos diretores. Os analistas recuperam a démarche de Hélio Modesto, para criticar o fato de o novo plano ter sido elaborado à distância, em um escritório de São Paulo. A equipe do PLANDIRF, em nome de critérios racionalistas, preocupava-se tão somente com a coleta e análise de dados, para entregar meses depois um produto acabado. A equipe do Plano Diretor de 1963, ao contrário, havia mergulhado por inteira na realidade urbana de Fortaleza, trabalhando in loco, debatendo, difundindo e absorvendo conceitos, além de ter estabelecido fortes laços de amizade com os especialistas locais, caso exemplar da urbanista argentina Adina Mera.

Critica-se também o PLANDIRF de ser pouco respeitoso em relação à cidade existente, já que seu método de aproximações sucessivas faz com que os problemas urbanos locais sejam submetidos às questões do desenvolvimento nacional, revelando o viés ideológico de uma política urbana que se sustenta na reorganização administrativa e na modernização burocrática do Estado. Como contraponto, o Plano Hélio Modesto tencionava a cidade em sua essência. Nada fazia lembrar o diagnóstico arrogante e labiríntico dos planos de desenvolvimento local integrado dos anos 70. O seu “levantamento das condições atuais” chamava a atenção pela flexibilidade e estilo objetivo, sintético. Esta maleabilidade funcional e programática que se depreende do Plano Hélio Modesto muito se deve à formação intelectual de seu autor que, se por um lado sofre clara influência do urbanismo moderno difundido pelos Congressos do CIAM, por outro mantém um vigoroso pragmatismo ligado à tradição da escola inglesa, em especial Patrick Geddes¹⁶.

A crítica ao modelo de descentralização: “centros de bairros” vs “corredores de atividades”

Na segunda metade da década de 1970, comissões técnicas sob a coordenação da Companhia de Desenvolvimento de Fortaleza-CODEF e da Superintendência de Planejamento do Município-SUPLAM, detalham e regulamentam as diretrizes do PLANDIRF. Documentos como o “Plano Diretor Físico” (1975) e a Lei nº 5122A (1979) aplicam o conceito “corredores de atividades”, medida que promoveria um intenso adensamento ao longo dos principais eixos viários da cidade.

¹⁶ Entre 1949 e 1951 Hélio Modesto completou sua formação na *School of Planning and Research for Regional Development*, em Londres. Lá se aproximou do pensamento inovador do biólogo e filósofo escocês Patrick Geddes.

Nesta ocasião, uma vez mais, o Plano Hélio Modesto serviu como referência ao debate sobre a prática urbanística.

A crítica se atém ao fato de que, tal como propostos, os corredores de atividades seriam indutores de um desequilíbrio na distribuição espacial de pessoas e atividades, tendo como conseqüência a saturação viária e a congestão urbana. Diferentemente, o Plano Hélio Modesto propunha uma distribuição espacial mais equânime e harmônica, através da criação de centros de bairros, definidos como “setores urbanos aglutinadores do potencial dos investimentos públicos e privados”¹⁷.

Pode-se argumentar que esta proposição hesita entre consagrar uma organização espacial com base nas unidades de vizinhança ou estabelecer uma simples estratégia de descentralização funcional. Mas, a considerar o texto de 1963, melhor é apostar na simultaneidade dessas possibilidades. Para o urbanista, a cidade é múltipla e variada, todas suas partes devem ter acesso aos equipamentos e serviços urbanos.

O estratagema territorial dos centros de bairro não foi implantado, mas teve grande repercussão nos corações e mentes dos jovens urbanistas. Nas décadas seguintes, eles assistiriam impotentes a uma acirrada disputa pela apropriação diferenciada do espaço urbano, que daria origem a diversos subcentros, fortemente lineares, através de um processo de deslocamento gradativo e incontrolável de atividades comerciais, serviços e instituições públicas. O rendimento estético-funcional desses subcentros em nada lembra o equilíbrio urbanístico proposto para os centros de bairro.

¹⁷ Plano-Diretor de Fortaleza, Lei nº 2.128 de 23/03/1963.

4. Zeitgeist da Tradição Modernista

Em sua famosa conferência “*Modernidade. Um projeto inacabado*”, Habermas afirma que, com conteúdos variáveis, a modernidade sempre volta a expressar a consciência de uma época que se posiciona em relação ao passado, a fim de compreender a si mesma como resultado de uma transição do antigo para o novo. O texto de Habermas ajuda a compreender a resistibilidade do Plano Hélio Modesto na história do urbanismo da capital cearense. É o caso de lembrar proposições mais recentes para área central da cidade de Fortaleza.

Já no ano de 1999, o terceiro Governo Tasso Jereissati torna pública a idéia de se construir um Centro Multifuncional de Feiras e Eventos para o Ceará. Seu objetivo é potencializar o turismo de negócios, um novo modelo para absorver o incremento de atividades que não dependam da sazonalidade. Em 2001, o Governo do Estado contrata a firma americana Price Waterhouse para avaliar a demanda de mercado, as localizações potenciais e a estimativa do impacto na economia do estado. As universidades públicas federal (UFC) e estadual (UECE) ficaram responsáveis pelos levantamentos e estudos técnicos complementares, enquanto os principais escritórios de arquitetura da cidade foram contratados para desenvolver os projetos do megaempreendimento¹⁸.

A conclusão dos especialistas indica, a partir da análise de uma lista tríplice, a construção de um aterro na orla da Área Central, justificando-o como o lugar mais favorável, econômica e tecnicamente, para a implantação do Centro Multifuncional. Todavia, este aval competente não parece ser suficiente para legitimar a escolha. Para reforçar a fundamentação da localização, o documento oficial “*Conversões de Impactos Urbanísticos em Oportunidades de Revitalização Urbana*”¹⁹ resgata a proposta do Plano Hélio Modesto de fixar naquela área um equipamento similar.

Por motivos diversos, o projeto de 2001 ficou em suspenso até novembro de 2007, quando o Governo Cid Gomes retoma o projeto ao anunciar sua localização em um terreno na Av. Washington Soares, um eixo viário saturado e tradicionalmente problemático situado a sudeste do centro histórico. Uma vez mais instala-se a polêmica, com os especialistas se posicionando a favor²⁰ e contra²¹ esta decisão. E, novamente reivindica-se a execução da recomendação do Plano Hélio Modesto²².

Por que tomar o Plano Diretor de 1963 como elemento de razão no debate urbano contemporâneo? Trata-se de uma proposição lógica ou simples argumento oportunista?

¹⁸ Do programa de 2001 constam três atividades-âncora: um pavilhão de eventos, um centro de convenções e um grande teatro; a serem construídos em uma área de 25 ha.

¹⁹ COSTA JR e PONCE DE LEON (2002).

²⁰ Lobby do Aterro”. Em O Povo, de 13/12/2007.

²¹ “Morte e Vida de uma Grande Cidade”. Em O Povo, de 15/11/2007.

²² “Desposada do Sol e de Costa para o Atlântico”. Em O Povo, de 10/11/2007.

Certamente a resposta pode variar dependendo do interlocutor, mas é preciso ficar atento a essa leitura cirurgicamente focada do Plano Hélio Modesto. Não custa lembrar que apropriar-se de um texto em desuso pode se tratar menos de construir um museu universal de despojos do que um santuário de ídolos eficazes. Octavio Paz diz que o “rito é uma homenagem e também um sacrilégio, uma violação: desaloja-se a divindade de seu templo, e o texto do seu contexto”²³.

Em verdade, o Plano Hélio Modesto retomou a proposta de modernização da área central de Fortaleza concebida por Saboya Ribeiro, mas ao contrário deste se ateve muito mais na reestruturação que na criação de espaços. Esta dimensão, tão atual, pode ser mais bem compreendida observando-se suas recomendações para a área central. Ele reconhece a estagnação imobiliária da área central, mas não sugere a tabula rasa. Ao contrário, a renovação urbana tem como limite o tecido histórico e deve se conjugar com a mistura de usos.

“...Existe uma constância de traçados, uma tradição urbana e problemas jurídicos e econômicos que dificultam a mudança dessas áreas centrais. A remodelação e remoção das áreas centrais só são aconselháveis quando existem razões excepcionais que obriguem ao deslocamento ou reconstrução”²⁴.

A solução se faz pela adoção de posturas municipais que regulamentem a expansão e remodelação da área central, através do instrumento “uso a título precário”, com o objetivo de se obter terrenos através de permutas e convênios para novas construções e abertura de espaços públicos. Esta medida traria uma salutar mistura funcional, dando lugar a equipamentos culturais, religiosos e, sobretudo, a um conjunto de edifícios para alojar os órgãos da administração pública. Deste modo, conseguir-se-ia “obter o cunho de área central da capital, o caráter de grande cidade governamental que falta a Fortaleza”²⁵.

Em síntese, Hélio Modesto propõe uma centralidade cívica. A centralidade cívica é o lugar de interação por excelência entre sociedade e espaço, lugar do cruzamento de culturas, onde se torna nítida a produção da alteridade urbana. Não são poucas as dificuldades para conquistar um lugar como este: a complexidade do fenômeno urbano, a indiferença dos circuitos econômicos, as intrigas políticas, a recusa do novo. Tudo isso engendra, senão a falta de resultados positivos, uma inexorável lentidão no seu processo de criação. Um Hélio Modesto visionário parecia temer o esvaziamento político-administrativo da área central que, inexoravelmente, ocorreria nas décadas seguintes.

Em nosso entendimento, alegar a pertinência da localização do projeto do Centro Multifuncional na orla da Área Central a partir das recomendações do Plano Hélio Modesto é invocar um *zeitgeist* da tradição modernista. É a própria modernidade que cria seu classicismo. Tal caráter

²³ PAZ (1991), p193.

²⁴ Plano-Diretor de Fortaleza. Lei nº 2.128 de 23/03/1963, p228.

²⁵ Idem, p212.

pode ser demonstrado por posturas que se formam em torno de uma consciência do tempo modificada. Habermas sugere que deveríamos aprender com os desacertos que acompanham o projeto. Na verdade, a antecipação de um futuro indeterminado, contingente, significa o enaltecimento de uma atualidade sempre a engendrar passados subjetivamente estabelecidos. “Enquanto movimento que nega a si mesmo, o modernismo é nostalgia da verdadeira presença”²⁶.

Neste caso, é a reivindicação da licitude de um plano não inteiramente implantado, mas cuja normatividade guardaria racionalidade urbanística, coerência espacial, consistência logística. A energia antitradicionalista do Plano Hélio Modesto é utilizada como argumento de resgate histórico, de justiça antes que tarde. Opera-se, assim, entre os arquitetos e urbanistas, uma nova consciência em relação a este documento: a da resistência.

Fig.06. Proposta para a expansão e desenvolvimento da Área Central. Fonte: Plano Diretor de Fortaleza, 1963.

Fig.07. Centro Multifuncional de Feiras e Eventos. Oportunidades de Requalificação Funcional. Fonte: COSTA JR. e PONCE DE LEON (2002).

Esta resistência, cabe especular, se produz através de uma sólida amalgamação entre o contextual e o universal²⁷. O Plano Diretor de 1963 é ele mesmo uma peça que se filia a valores universais, embora Hélio Modesto tenha se posicionado firmemente contra soluções homogeneizantes e descompromissadas com o lugar. Pode-se atestar que seu plano para Fortaleza pressupõe simultaneamente um universalismo nos preceitos da ciência do planejamento urbano e um contextualismo resultante do processo histórico da aglomeração urbana. A idéia de imprimir ao planejamento urbano noções de identidade aliadas a uma mudança de escala no tratamento dos problemas da cidade foram transformações no interior de um pensamento que se mantinha operando sob a lógica produtiva da inovação e do progresso.

²⁶ HABERMAS (1992), p102.

²⁷ BRONSTEIN, (2004).

Vem daí uma razão para ninguém espantar-se diante do fato de que no discurso e na prática urbanística atuais, o Plano Hélio Modesto conquistou o direito de situar-se na esfera das “pré-existências ambientais”. Como parte de uma contextura lógica, ele passa a constituir um dos fatores inalienáveis dentro do pensamento recente sobre a cidade. Nesta equação, não há crise aparente quanto aos desígnios do urbanismo moderno. Ao contrário, é o meio com o qual a cidade pode ser trabalhada desde suas dimensões histórica e cultural.

*

BIBLIOGRAFIA

ADERALDO, Mozart Soriano. História abreviada de Fortaleza e crônicas sobre a cidade amada. Fortaleza: Programa Editorial da Casa José de Alencar, 1998.

BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar. A aventura da modernidade. São Paulo: Companhia das Letras, 1986.

BERNAL, Cleide. A metrópole emergente: a ação do capital imobiliária na estruturação urbana de Fortaleza. Fortaleza: Editora UFC/Banco do Nordeste do Brasil SA, 2004.

BRONSTEIN, Laís. A crise do urbanismo contextualista. In Anais do VIII Seminário da História da Cidade e do Urbanismo. Niterói, 2004.

CASTRO, José Liberal de. Ceará, sua arquitetura e seus arquitetos. In: Cadernos Brasileiros. Panorama da Arquitetura Cearense. São Paulo: Projeto, 1982. p1-13.

COSTA JR. Fausto Nilo e PONCE DE LEON, Delberg. Conversão de Impactos Urbanísticos em Oportunidades de Revitalização Urbana. In Seminário UFC. Centro Multifuncional de Feiras e Eventos. Fortaleza: ASTEF/UFC, CD ROM, 2002.

GIEDION, Sigfried. Espaço, tempo y arquitectura. (1941). Madrid: Editorial Dossat, 1978.

HABERMAS, Jürgen. Modernidade. Um projeto inacabado. (1980). In ARANTES, O. e ARANTES, P.E. Um ponto cego no projeto moderno de Jürgen Habermas. São Paulo: Brasiliense, 1992.

IBAM (org.). Leituras de Planejamento e Urbanismo. Rio de Janeiro, IBAM, 1965.

JUCÁ, Gisafran Nazareno Mota. Verso e reverso do perfil urbano de Fortaleza (1945-1960). São Paulo: Annablume, 2003.

LEME, Maria Cristina da Silva (coord.) Urbanismo no Brasil. 1895-1965. São Paulo: Studio Nobel; FAUUSP; FUPAM, 1999a.

_____. A formação do pensamento urbanístico no Brasil, 1895-1965. In LEME, Maria Cristina da Silva (coord.) Urbanismo no Brasil. 1895-1965. São Paulo: Studio Nobel; FAUUSP; FUPAM, 1999b. p20-38.

MARQUES, Regina Elizabeth do Rêgo Barros. Urbanização e classes sociais: o caso de Fortaleza. Dissertação de Mestrado em Sociologia, Universidade Federal do Ceará, 1986.

MARTINELLI, Marcelo. Curso de cartografia temática. São Paulo, Editora Contexto, 1991.

MODESTO, Hélio. O urbanismo e a profissão de urbanista. Revista de Administração Municipal, nº 34, mai/jun 1959a, p9-13.

_____. Ausência de planejamento no Brasil. Revista de Administração Municipal, nº37, nov/dez 1959b, p2-5.

_____. Planejamento Governamental e Urbanização. Revista de Administração Municipal, nº 38, jan/fev, 1960, p2-4.

_____. Problemas de planejamento urbano. Revista de Arquitetura, nº 72, jun/jul 1968.

MODESTO, Hélio e MELLO, Diogo Lordello de. Mentalidade de Planejamento no Brasil. In IBAM (org.). Leituras de Planejamento e Urbanismo. Rio de Janeiro: IBAM, 1965. p. 47-61.

PAZ, Octavio. *Convergências*: ensaios sobre arte e literatura. Poesia latino-americana. Rio de Janeiro: Rocco, 1991, p161-173.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA. Plano Diretor, Decreto nº 785, de 26/02/1947.

_____. Código Urbano, Lei nº 2.004 de 06/08/1962.

_____. Plano-Diretor de Fortaleza. Lei nº 2.128 de 23/03/1963. In Revista do Instituto do Ceará, Anno LXXVIII, 1964, p201-247.

SALES, José Albio Moreira de. O desenho da cidade moderna em Fortaleza: um estudo dos planos Saboya Ribeiro e Hélio Modesto. Dissertação de Mestrado em Desenvolvimento Urbano. Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, 1997.

_____. Fortaleza anos 50: uma história da arte como história da cidade. Tese de Doutorado em História. Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, 2002.

*